

TALABALARNING TANKIDIY FIKRLASHINI TAKOMILLASHTIRISHDA
"MASNAVIYI MANAVIY" HIKOYALARIDAN FOYDALANISH

Usmonova Oydin Sherali qizi

BuxDPI I bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10805108>

Annotatsiya. Hozirgi kunda yosh avlodning zamon bilan hamnafas bo'lishi, shu bilan birga milliy qadriyatlarimizni ham unutmasliklari uchun ularga ajdodlarimizdan qolgan boy me'roslarni unutishlariga yo'l qo'yimasligimiz zarur. Ushbu maqolada Masnaviyi ma'naviy hikoyalarining yoshlarimizning fikrlash qobiliyatlarini oshirishdagi o'rni va hamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Tanqidiy fikrlash, folklore, mashvarat, tasavvuf, poetika.

Аннотация. Чтобы молодое поколение шло в ногу со временем и в то же время не забывало наши национальные ценности, мы не должны дать им забыть богатое наследие, оставленное нашими предками. Это говорит о его значении и значении.

Ключевые слова: критическое мышление, фольклор, консультирование, мистика, поэтика.

Abstract. In order for the young generation to keep up with the times and at the same time not to forget our national values, we must not let them forget the rich heritage left by our ancestors. It talks about its meaning and significance.

Keywords: Critical thinking, folklore, consultation, mysticism, poetics.

Yurtimizda kundan-kunga yoshlarga qaratilgan e'tibor yuksalib bormoqda, buni 2024-yil "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili" deb e'lon qilinganidan ham bilib olish mumkin. Yoshlarimiz zamon bilan hamnafas tarzda ijtimoiy tarmoqlarda faol, so'nggi yangiliklardan doim boxabar. Ammo hozirgi kunda yoshlarga ma'naviy qadriyatlarimizni eslatib turish va o'tgan bobolarimizning bizga qoldirgan boy meroslarini tadqiq qilish bizning burchimizdir. Mustaqillik tufayli O'zbekistonning xorijga, xorijiy mamlakatlarning esa respublikamizga, xususan, milliy-madaniy qadriyatlarimizga bo'lgan qiziqishining ortishi natijasida dunyodagi rivojlangan mintaqalar sanalmish G'arbiy Yevropa mamlakatlari bilan madaniy aloqalar mavzusini tadqiq etish esa ayni kunda alohida dolzarblik kasb etadi. Sharq adabiyoti vakillari ijodining G'arbda yoki g'arbiy mintaqalar ijodkorlari asarlarining O'zbekistonda o'rganilishi, bu ulkan jaxon madaniy merosining tahlil va talqin etilishi o'zbek adabiyotshunosligida kam tadqiq etilayotgan muammolardan sanaladi. Insoniyat tarixiy taraqqiyoti hali-hanuz alohida o'zicha, ya'ni o'ziga xalqlar madaniy taraqqiyotidan mutlaq ajralgan holda takomilga erishgan birorta milliy adabiyotni e'tirof etgan emas. Aksincha, dunyoda mavjud bo'lgan xalqlar madaniyati turli taqozolarga ko'ra, o'zaro bir-birlariga u yoki bu darajada ta'sir o'tkazib, bir-biridan bahra olib kelganki, bu muayyan milliy adabiyotlardagi o'xshash adabiy unsurlar tahlili, ulardagi qabariq mushtarakliklar va umumiyliklar misolida qiyosiy adabiyotshunoslikka oid tadqiqotlarda mufassal bayon etib berilgan. Zotan, adabiy aloqa va ta'sir ko'proq milliy adabiyotlar vakillarining o'zaro bevosita yoki bilvosita munosabatda bo'lishlari, ularning o'ziga adabiy hodisalarni o'zlashtirib, ulardan ilhomlanishi orqali yoxud badiiy tarjima vositasida vujudga keladi. Tarjimani mevali daraxt niholiga qiyos qilsa bo'ladi. Chunonchi, bir zaminda o'sib turgan nihol boshqa yerga o'tkazilganda ko'karib, meva beradi. Jahon adabiyoti durdonalari ham tarjima tufayli bir tildan boshqa tilga ko'chirilganda, o'sha tilning egasi bo'lgan xalqning milliy ongini o'stirishda, yangicha estetik did paydo qilishda, dunyoqarashini

tarbiyalashda faol rol o'ynaydi. Jaloliddin Rumiyl Yevropa adabiyotiga ham g'oyaviy, ham badiiyat jihatidan ta'sir o'tkazgan. Uning asarlari hanuzgacha Yevropa xalqlari tillariga o'girilmoqda va bugungi Yevropa adabiyotida ham uning ta'siri seziladi. Bu haqida tasavvufshunos olim Nikolson o'z tadqiqotlarida fikr bayon qilgan. Uning hikmatlaridan ko'plab Yevropa yozuvchilari foydalanganlar. Nafaqat Sharq, balki dunyo adabiyotining nodir namunalardan biri hisoblangan Jaloliddin Rumiyl hazratlarining “Masnaviyi ma'naviy” asarida ham shoir turli poetik maqsadlarda xalq maqollaridan unumli foydalangan. Dono xalqimizda shunday maqol bor: Aql aqlidan quvvat olar [7;151]. Bu maqolning inglizcha ko'rinishi bormi deb izlanganimizda ushbu ingliz maqolini o'qidik: Good wits will jump [9]. Atoqli adib Jamol Kamol tarjimasidagi “Masnaviyi ma'naviy”ning “Birinchi daftar”idagi “Hayvonlarning Tovushqondan andishangni oshkor et, deb so'rashgani” nomli qismi to'rt baytdan iborat bo'lib, uning uchinchi baytida xalq maqoli keltirilgan. Mavlono Jaloliddin Rumiyl yuzaga keltirilgan oddiy folklorizmni Jamol Kamol o'ta mohirona tarjima qilgan. Shoir “Mashvarat idrokni hushyor qiladi, Aql aqlga yorlik qiladi” degan bo'lsa, mutarjim “Mashvarat aqlingni burro qiladi, aql aqllardan madad oladi”, deb tarjima qilgan. Asliyat bilan tarjima mohiyatida jiddiy farq bo'lmasa xamki, tarjimon o'z mahorati orqali shoirning poetik maqsadini ifodalay olgan. Ammo shu bilan birga idrokning hushyor bo'lishi bilan aqlning burro bo'lishida nozik tafovut bor. Qiyosiy o'rganishning muhim jihati shuki, tarjimon shoir yaratgan oddiy folklorizmni berishda ma'noni kuchaytirganki, biroq sustlik qilmagan. Shoir mashvarat orqali Sherni engishga kirishgan Tovushqonning idrokini hushyor qilishga undasa, aqlar aqlga yorlik qilishini ta'kidlasa, mutarjim mashvarat aqlingni burro aylasin, aql boshqalarning aqlidan madad oladi, degan fikrni uqtiradi: Aylagay aqlingni burro mashvarat, Ham aql olgay aqllardan madad. Esla payg'ambar so'zin, ey arjumand: Mashvarat kal-mustashori mu'taman [3;40]. “Masnaviyi ma'naviy”ning o'zbekcha tarjimasi nashri oxirida mas'ul muharrir “Izohlar” qismini keltirgan. Unda ushbu hadis quyidagicha o'girilgan: “Mashvarat bilan ish ko'rgan kishi omonlikdadir” [3;40]. Ko'rinadiki, shoir fikrini xalq maqoli bilan quvvatlantirgan, so'ngra uni Payg'ambarimiz (s.a.v) hadislari bilan dalillagan. Bunday hadislarni talablarimiz bilan taxlil qilish orqali ularning ma'naviyatini yanada yuksaltirishimiz mumkin. Jaloliddin Rumiyl o'z fikrini dalillashi bilan bir qatorda hadis targ'ibotchisiga ham aylangan. Masalaning boshqa jihatiga diqqat qilsak. Shoir “Bikun, ey royzan!” murojaatini payg'ambarimiz (s.a.v) tilidan beradi, tarjimon esa negadir bu undov so'zli jumlaning shoir nutqiga daxldor tarzida keltiradi. Biz buni nashr davomida bo'lganmi deb o'yladik, aslida shu ifoda ma'qul ham, negaki hadislar Payg'ambar (s.a.v) murojaatisiz keltirilgan. Shoir mashvaratda ehtiyotkorlik va uni zarur suhbatdoshgagina anglashiladigan qilib aytish lozimligini aytib, o'git beradi, ya'ni mashvaratda do'stu-dushman yig'ilishi tayin. Mana, shoirning qator hikoyatlardan, ular tarkibida bir-biriga ziddiy turgan, aslida shoir fikrning ikki tomoni bo'lib turgan oddiy folklorizmlardan muddaosi: Mashvarat aylardi Payg'ambar gahi, Kimsaning bo'lmasdi ishdan ogahi. Pardalik so'ylardi, dushman hoynahoy, Bilmas erdi qayda boshu, qayda poy [3;40]. Jaloliddin Rumiyl fors xalq maqolini turli o'rinlarda vazn talabi, holat talabi bilan turlicha tarzda qo'llab, oddiy folklorizmni yuzaga keltiradi. “Masnaviyi ma'naviy”ning “Payg'ambar (s.a.v.) xastani ko'rib, uning duoda gustohlik qilganini payqagani” faslidagi ushbu oddiy folklorizmni tarjimon shunday o'giradi, unda xalq maqoli qariyb aynan berilgan. Mavlono Jaloliddin Rumiyl hazratlari ushbu bo'limdagi misralar orqali bemorlikning belgilari, u bilan yuqori darajotlarga erishish hamda balandlikka ko'tarilishda poydevor vazifasini bajarishi mumkinligi to'g'risida o'quvchilarga uqtiradilar. Biroq barchaga ham ushbu holat to'g'ri keladimi, degan savol tug'ilishi ham tayin. “Masnaviyi Ma'naviy” kitobiga yozilgan sharhlarga diqqat bilan e'tibor beradigan bo'lsak, u quyidagicha

izohlanadi: “2257-2265-baytlarda dard bedorlikka va ruhiy poklikka sabab bo‘lishi bayon qilindi. Mavlononing nazdida bu dard ravshanbin va donishmandlarning dardidir. Ammo har qanday dard va bemorlik ruhning tasfiyasiga (sofligiga) va nafsning pokligiga yordam bera olmaydi” [2;115]. Tasavvuf – bu Qur‘oni karim, Hadisi sharifga, shariatga asoslangan ta‘limotdir. Darhaqiqat tasavvufning paydo bo‘lishi bevosita islom bilan bog‘liq. Tasavvufning turli adabiyotidan joy olishiga asos bo‘ladigan narsa – bu turli dinlarda Allohga borish yo‘llari turlicha bo‘lishiga qaramasdan, maqsad bitta, bu – ham bo‘lsa Allohga etishishdir. Shu jihatdan yagona maqsad yo‘lida barcha xalqlar, millatlar dinidan qat‘iy nazar birlashadi. Ma‘lumki, insonning nafs bilan kurashishi tasavvufdagi har bir tariqatning ustuvor maqsadlaridan hisoblanadi. Nafs insonning asosiy dushmani, haqiqiy g‘olib – nafsini yenggan kishi ekanligi har bir mutasavvuf shoir ijodida uchraydigan fikrdir. Keyingi baytlarda Mavlono Jaloliddin Rumi ushbu mavzuga ham to‘xtalib o‘tib, nafsqa aqlning va ruhning ziddidir, deya ta‘rif berib o‘tadilar. Shu sababli ham Hazratning fikricha, nafsqa muqobil turmoqlik uchun donishmand bilan hamnashin bo‘lmoqlik zarurdir. Donishmand bilan suhbat, yaqinlik orqali kishi nafsdan uzoqlashadi hamda uning tuzog‘iga tushmaydi. Yuqorida zikr etilgan misralardagi “mashvarat”dan murod ham aslida shu. Shuning asnosida “Masnaviyi Ma‘naviy” da “aql aqldan quvvat olish” konsepsiyasi mukammal yoritiladi. Tarjimalarga to‘xtaladigan bo‘lsak, Jamol Kamol tarjimasida asliyatdagi ohang, jarangdorlik to‘laqonli saqlanib qolingan. Tarjimonning ayni so‘zlarni tanlay olish hamda o‘z o‘rnida qo‘llay olish tajribasiga ega ekanligi uning naqadar ulkan iste‘dod egasi ekanligidan dalolat beradi. Ingliz tarjimoni Nikolson bu o‘rinda misralardagi har bir so‘zni inglizcha variantlarda berib izohlaydi. Shuni ta‘kidlash joizki, ingliz tarjimoni ham o‘z davri uchun juda ulkan mashaqqatli ishni amalga oshirgan. Boshqa tilda, madaniyatda, dinda, uslub va falsafada bitilgan mukammal asarni o‘z ona tiliga mohirona o‘girish mutarjim tomonidan yuksak qobiliyat, ayniqsa, “Masnaviyi Manaviy” singari asarlar uchun ilohiy iste‘doddan nasibador bo‘lishi kerak. Sharq madaniyati, falsafasi va adabiyotini yaxshi o‘zlashtirganligi, ularga yuksak hurmat bilan munosabatda bo‘lganligi hamda ilohiy ne‘matdan bahramand bo‘lganligi tarjimalarda aks etib turibdi. Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash “Masnaviyi manaviy”ning har bir juzida keltirilgan hikoyalarni yoshlar orasida targ‘ib qilish, yoshlarni halolikka, dostu-birodarlikka, faqat ezgu ishlarga yetaklashi aniq. Yoshlarimiz teran fikrlashlari, hayot yo‘llarida faqatgina boylik, mansab va obro‘ uchun emas bu dunyoda o‘chmas iz qoldirish uchun harakat qilishlari lozimligini uqtirish biz pedagoglarning burchi hisoblanadi. Ota-bobolarimizning bizga qoldirgan ma‘naviy me‘roslarini saqlash va kelajak avlodga yetkazish burchimizdir.. Aql aqldan quvvat olib, nafsni yengishi zarur – birgina shu maqoldan ham ko‘rishimiz mumkin aqilli insonlarning ishlaridan qolgan ham foydalanadi va quvvatlanadi. Bunday pallalarda Payg‘ambarimiz hadislarini, o‘gitlari yordamga kela oladi. Shoirning oddiy folklorizmlar ko‘magida aytilgan umrboqiy va umuminsoniy o‘gitlarini saqlash va milliy qadriyat sifatida e‘zozlash bizning burchimizdir.

REFERENCES

1. Балхӣ, Мавлоно Жалолуддин Муҳаммади. Маснавийи Маънавӣ. Дафтари аввал. Дафтари дувум. Нашри Замон. – Душанбе: Ирфон, 2001. – 240 с.
2. Маснавийи Маънавӣ. /Камолитдин Хусайн Хоразмӣ, Карим Замонӣ. Мукамал шарҳ. 2-китоб 10-жуз.– Тошкент: Фафур Гулом, 2019. – 276 б.
3. Румӣ, Жалолитдин. Маснавийи маънавӣ. //Форсийдан Ўзбекистон халқ шоири Жамол Камол таржимаси. – Тошкент: Meriyus, 2010. – 846 б.

4. Rumiyl Jaloliddin. Ma'naviy masnaviy. Kulliyot J.1. K.2. /(Tarjima sharhi bilan. Tarjimon Asqar Mahkam. Mas'ul muharrir H. Xomidiy.) – T.: “Yangi asr avlodi”, 2007. – 274 b.
5. Rumiyl Jaloliddin. Ichindagi ichindadur. Falsafiy-ma'rifiy nashr /Ulug'bek Hamdam tarj. – T.: Yangi asr avlodi, 2003. – 200 b.
6. Fish Radiy. Jaloliddin Rumiyl. Tarixiy biografik roman /Ruschadan Ж.Камол tarj. – T.: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1986. – 272b.
7. Izbullayeva G.V. Jaloliddin Rumiyl asarlarida yuksak ma'naviyatli shaxs tarbiyasi / Mas'ul muharir S.S.Bulatov. – Toshkent: Fan, 2015. – 208 b.
8. The mathnawí of Jalálu'ddín Rúmí. Book I- II. Translation by R. A. Nicholson. – University of Cambridge, 2011. – P. 252
9. Sharipova L. Literary yor-yor. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1 (4), 218-222.
10. www.maqollar.uz